

BOSHLANG'ICH TA'LIMGA O'TAYOTGAN BOLALARDA TABIAT BILAN TANISHTIRISH JARAYONIDA DALILLI ASOSLASH KO'NIKMALARINING TARKIBIY TUZILMASI.

Turayev Yolqin Sherzod o'g'li

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi.

yolqinturayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572715>

ANNOTATSIYA: Boshlang'ich ta'limga o'tayotgan bolalarning dalilli asoslash ko'nikmalari o'ta murakkab psixologik ta'lim bo'lib, u nutqiy bayonotni dasturlash, rejalashtirish, amalga oshirish va nazorat qilishning nutq mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning dalilli asoslash ko'nikmalarini tuzilishi va mazmuni dalillashni tuzilishi (taxmin, dalil, xulosa) bilan bevosita bog'liq bo'lib, taxminni tuzish, dalillarni va taxminni isbotlash usullarini tanlash, xulosaga olib kelishga qaratilgan.

KALIT SO'ZLAR: boshlang'ich ta'lim, dalilli asoslash, murakkab psixologik ta'lim, nutqiy bayonot, dasturlash, rejalashtirish, amalga oshirish, nazorat qilish, nutq mexanizmlari, dalilli asoslash ko'nikmasini tuzilishi va mazmuni, taxmin, dalil, xulosa.

Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda dalilli asoslash ko'nikmalarning quyidagi sifat xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Bolaning g'oya rejasiga muvofiq dalillangan bayonoti yoki uning qismlarini hosil qilish uchun nutq faoliyatini boshqarish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladigan maqsadga yo'naltirilganlik. Maqsadga yo'naltirilganlik bolaning bayonot mavzusini aniqlash, uni suhbatdosh bilan muloqot jarayonida saqlab qolish, uning funksional maqsadiga muvofiq kundalik nutq hayotida dalillarni kiritish qobiliyatini tavsiflaydi. Shu bilan birga, dalillarning mazmuni, mantiqiylik, hissiylik, asoslilik va ishonchlilik baholanadi.
2. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning kerakli dalillarni, ularni ifoda qilish usullarini tezda topish qobiliyatini aks ettiruvchi dinamiklik. Dinamiklik dalillangan nutq harakatining tezligida va uning moslashuvchanligida aks etadi.
3. Integrativlik: boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning argumentativ qobiliyatlaridan verbal va noverbal qobiliyatlar, kommunikativ qobiliyatlar, nutq etiketiga ega bo'lish ko'nikmalari va boshqalar birlashadi. Bolalardagi dalilli asoslash ko'nikmalarining integrativligi - aytib berish, tushuntirish, mulohaza yuritish elementlarini o'z ichiga olishida namoyon bo'ladi. Dalilli asoslash ko'nikmalari o'zining integrativligi tufayli turli tartib va tavsifdagi qobiliyatlar tizimini ifodalaydi.

4. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning dalilli asoslash ko'nikmalari nutq muloqotining turli janrlarida pedagog-tarbiyachining yordami bilan yoki yordamisiz, tayanch bilan yoki ko'rgazmali qo'llab-quvvatlashlarsiz amalga oshirilishi mumkin bo'lgan holatda namoyon bo'ladigan mustaqillik.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarning tahlili boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalik davrida, tabiat bilan tanishtirish jarayonida dalilli asoslash ko'nikmalarini shakllantirish muammosi bo'yicha tadqiqotlarning yetishmasligini ta'kidlash imkonini beradi. Faqatgina ayrim tadqiqotlarda belgilangan maqsadni amalga oshirishga yordam beradigan mazmunga e'tibor qaratilgan. Masalan, ayrim ilmiy izlanishlarda dalilli asoslash ko'nikmalarini shakllantirish vazifalari ta'kidlangan bo'lib, ular kimningdir fikrini so'rash, tushuntirish, qabul qilish yoki rad etish ko'nikmasida namoyon bo'ladi. Boshlang'ich ta'limga o'tayotgan bolalar maqsadli ta'limidan so'ng nafaqat "mulohaza" atamasini tushunish, bayonotning bunday turining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rish, balki ularni o'z nutqida ifodalashga qodir bo'ladi, deya qayd etiladi. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda nutq-mulohazani shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari o'rganib chiqilgan. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning mulohazani tuzishda duch keladigan qiyinchiliklari qayd etilgan, ular: sabab-oqibat munosabatlarini so'zda ifodalashdagi qiyinchiliklar; berilgan algoritmgaga rioya qilmaslik; bayonotlardagi mazmunsizlik, qisqalik va bo'linishlar; bayonotlarning boshqa turlari bilan almashtirilishi (tavsiflash, aytib berish) va boshqalar. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirish darajasini baholash va tahlil qilishda taxminlarni ilgari surishda, xulosalarni tuzishda bolalar javoblarining kam asoslanganligidir.

Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda dalilli asoslash ko'nikmalarini shakllantirish muammosining faqat nazariy va pedagogik jihatlarini aks ettiruvchi yuqorida keltirilgan tadqiqotlarning qisqacha tavsifi ham o'rganayotgan muammoning ahamiyatini va ushbu jarayonni amalga oshirishga yordam beradigan samarali vositalarni topish zarurligini anglatadi.

Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda "dalilli asoslash ko'nikmalari" tushunchasining mohiyati va mazmunini ko'rib chiqqan holda shuni taxmin qilish mumkin bo'ladiki, ularni shakllantirish mexanizmi bolalarning kommunikativ va bilim-tadqiqot faoliyatida umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan faoliyatlarning mufassal turlari sifatida o'rnatiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining zamonaviy ta'lim jarayoni bola kashfiyotchi va eksperiment o'tkazuvchiga aylanadigan tadqiqot asosida ishlab chiqilishi lozim. Bolalarda tadqiqotchilik xatti-harakatlarining namoyon bo'lishi uchun bunday imkoniyatlarga mantiqiy-matematik rivojlanish

texnologiyalari, tasviriy faoliyat, badiiy adabiyot va boshqalar ega bo'ladi. Lekin atrof olamni bilish, uni so'zda ifodalash va shunga muvofiq, boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda dalilli asoslash ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy va tabiiy vositasi - tabiat hisoblanadi. Hamma vaqt va barcha xalqlarda tabiat ta'lim-tarbiya va rivojlanish manbai bo'lib xizmat qilgani tasodif emas. Aynan tabiat va undagi faoliyat insonga ilm-fanda, san'atda, madaniyatda ajoyib kashfiyotlar qilishiga imkon berdi.

Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda dalilli asoslash ko'nikmalarining tarkibiy tuzilmasi

Ko'nikmalar	Komponentlar
Taxmin yoki gapni ifodalay olish ko'nikmasi	Mavzuni aniqlay olish va uni dalilli asoslash jarayonida saqlab tura olish ko'nikmasi
	Muloqot holatiga mos tarzda taxminni ifodalay olish ko'nikmasi
	Dalilli asoslangan matn tarkibiga taxminni kirita olish ko'nikmasi
	Nutq vositalarini tanlash, amalga oshira olish ko'nikmasi
Dalillarni tanlash va taxminni isbotlash usullarini amalga oshira olish ko'nikmasi	Ilgari surigan taxminni isbotlash uchun muhim bo'lgan belgilarini ajrata olish ko'nikmasi
	Muloqot holatiga mos bo'lgan dalillarni tanlash va ilgari sura olish ko'nikmasi
	Matn tarkibiga dalillarni kirita olish ko'nikmasi
	Muloqot holatiga ko'ra hamsuhbatni ishontirish uchun verbal va noverbal vositalarni tanlashni amalga oshira olish ko'nikmasi
	Suhbatdosh fikriga qo'shilish yoki qo'shilmaslikni "siz haq emassiz deb hisoblayman...", "Men fikringizga qo'shilmayman..." lar orqali ifodalay olish ko'nikmasi.
Xulosaga dalilli asoslangan fikrlarni keltira olish ko'nikmasi	Xulosalarni ifodalay olish ko'nikmasi - xulosalash
	Xulosani asosiy taxmin bilan bog'lay olish ko'nikmasi
	Baholashda nutq vositasidan foydalana olish ko'nikmasi
	Xulosa qilishga yordam beruvchi til vositasini tanlay olish ko'nikmasi
	Tengdoshlarining fikrlarini dalillarga asoslangan holda baholay olish ko'nikmasi

References:

1. Veraksa N.Y. Boshlang'ich ta'lim yoshida dialektik fikrlashning old shartlarini ishlab chiqish / N.E. Veraksa // Psixologiya savollari. -1987. №4 135 b.
2. Vetrova N.I. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda kuzatilayotgan obyektlar alomatlarini mavhumlashtirish usullarini shakllantirish bosqichlari / N.I. Vetrova / Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning aqliy tarbiyasi. - Leningrad. -2008, 219 b.
3. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar / muallif-kompilyatorlarda kognitiv - tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish: Z.A. Mixaylova, T.I. Babayeva, L.M. Klarina, Z.A. Serov.-2012., 160 b.
4. Shadrina, L.G. Maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutqni rivojlantirish / L.G. Shadrina, E.P. Fomina // Bolalar bog'chasi: nazariya va amaliyot. - 2012. № 3, 36 b.